

TAKRORIY EKILGAN SABZAVOT-POLIZ AGROTSENOZLARIDA HASHAROTLARNING RIVOJLANISH DARAJASI.

Rayimov A.R. PhD Buxoro Davlat Universiteti
Zohirova N.Z. Buxoro Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya. Keng tarqalgan va jiddiy zarar keltiruvchi dominant turlar kesimida almashlab ekilgan (kartoshka, pomidor, piyoz va sarimsoq piyoz, qovun) maydonlarda zararkunandalar rivojlanishini baholash mezonlari o'rganildi. Hasharotlar rivojlanishini baholash mezoni sifatida avvalgi mavsumdagi ekin tegishliligi bo'yicha kartoshka, pomidor, piyoz va sarimsoq, qovun ekilgan holat asos qilib olindi. Ya'ni, avvalgi ekin turi keyingi yilda ham takror ekilsa, shu ekin uchun hasharot rivojlanish darajasi 100% deb belgilandi va boshqa holatlar shu ko'rsatkichga nisbatan olindi.

Kalit so'zlar: takroriy ekinlar; sabzavot-poliz agrotsenozlari; ekin almashinuvi; zararli hasharotlar; rivojlanish darajasi; ekologik valentlig; buzoqbosh — *Gryllotalpa gryllotalpa*; sholg'om; piyoz; sarimsoq piyoz; kartoshka; shira — *Macrosiphum euphorbiae*; trips — *Thrips tabaci*; hosildorlik xavfsizligi; agrobiotsenoz barqarorligi.

Buzoqboshilar ekologik valentligi keng bo'lgan polifaglar sanaladi. Xususan, piyoz va sarimsoq piyozdan keyin ekilgan kartoshka agrotsenozlarida buzoqboshi (*Gryllotalpa gryllotalpa*) rivojlanishi o'rtacha 1 m² maydonda 4,8 taga to'g'ri kelib, bu ko'rsatkich nazoratga nisbatan 96% ni tashkil qildi.

Sholg'om, lavlagi, sabzi kabi ildizmevali sabzavotlardan keyin ekilgan kartoshka ekinlarida buzoqboshi rivojlanish darajasi 82% (4,1 ta), bug'doydan keyin ekilgan dalalarda biroz past ko'rsatkich (2,7 ta, 54%)ga to'g'ri keldi. Uning makkajo'xoridan so'ng ekilgan dalalardagi rivojlanish darajasi esa nazoratga nisbatan 86% (4,3 ta)ni tashkil etdi. Buzoqboshilar g'o'za, bodring, qovun, tarvuz, qovoq va pomidordan keyingi kartoshka ekinida 98-100% ga qadar rivojlandi. *Gryllotalpa gryllotalpa* turining turli sabzavot-poliz, g'o'za, bug'doy va makkajo'xoridan keyin ekilgan piyoz va sarimsoq piyoz, shuningdek qovun agrotsenozlaridagi rivojlanish darajasi boshqa hasharotlarga nisbatan yuqori bo'ldi. Kartoshka ekin maydonlarida shiralarning rivojlanishi ham avvalgi mavsumdagi ekin turiga bog'liq bo'lishi aniqlandi. Xususan, *Macrosiphum euphorbiae* yer usti sabzavotlaridan keyin 72% (360 ta/1 barg), polizdan keyin esa 100% (500 ta) rivojlanish darajasi qayd etildi. Biroq piyoz, sarimsoq, ildizmevalilar, g'o'za, beda va makkajo'xoridan keyin ekilgan kartoshkada bu shira deyarli kuzatilmadi. Sabzavot-poliz ekinlarining asosiy polifag zararkunandasi poliz shirasi (*Aphis gossypii*)ning qovundagi rivojlanish darajasi to'rt xil bo'lib, yer ustki sabzavotlari va g'o'zadan keyin ekilgan qovunzorlarda yuqori (87%, 435/1 barg; 92%,

460 ta), ildizmevalilar va kartoshkadan keyin o'rta (64%, 320-330 ta), makkajo'xoridan keyin quyi (42%, 21 ta) hamda piyoz va sarimsoq piyoz, bug'doydan keyin esa umuman "0" qiymat bo'lishi aniqlandi. Ekin maydonida tripslar (*Thrips tabaci*)ning rivojlanishi o'ziga xos bo'lib, bu jarayonni boshqa mualliflar tomonidan ham o'rganilgan va uning rivojlanish xususiyati zararlanish sifatida keltirilgan [1].

Tripslarning takroriy ekilgan kartoshka o'simligidagi rivojlanish darajasi yuqori bo'lib, piyozdan keyingi mavsumdagi kartoshkada 94% (1 ta o'simlikda 23,5 ta), lavlagi, sabzi kabi ildizmevalilardan keyin 71% (17,8 ta), yer usti sabzavotlaridan keyingi kartoshkada 94% (23,5 ta), polizdan keyin – 99% (24,8 ta), g'o'zadan keyin 100% (25 ta), bug'doydan keyin 79% (19,8 ta) va makkajo'xoridan keyin esa 92% (23 ta) rivojlangan. Tripslarning takroriy ekilgan pomidor agrotsenozidagi rivojlanish darajasi kartoshkadan farq qilib, quyidagicha: kartoshkadan keyin ekilgan pomidorda – 61% (15,3 ta), piyoz va sarimsoqdan keyin – 63; (15,8 ta), ildizmevalilardan keyin – 46% (11,5 ta), polizdan keyin 71% (17,8 ta), g'o'zadan keyin 89% (22,3 ta), bug'doy va makkajo'xoridan keyin esa 92% (23 ta) rivojlanish darajasini namoyon etdi. Tripslar takroriy ekilgan piyoz va sarimsoqdagi rivojlanish darajasi quyidagicha: kartoshkadan keyin – 53% (13,3 ta), ildizmevalilardan keyin – 50% (12,5 ta), yer usti sabzavotlaridan keyin – 64% (16 ta), polizdan keyin – 77% (19,3 ta), g'o'zadan keyin – 71% (17,8 ta), bug'doydan keyin – 59% (14,8 ta) va makkajo'xoridan keyin esa – 62% (15,5 ta) bo'ldi. Simqurtlar hammaxo'rliqi bilan ajralib turadi. Ularning ochiq maydonlardagi mavsumiy va yillik rivojlanishi agrotsenozlar almashinuviga har doim ham bog'liq bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, *Agriotesmeticulosus* (Turkiston chertmakchi qo'ng'izi) lichinkalari rivojlanishi bo'yicha olib borilgan o'rganishlar bu turning hayot siklida almashlab ekishning ma'lum bir darajada ta'siri mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, 1 m² maydondagi miqdor zichligi kartoshka dalalarida piyoz, sarimsoq va makkajo'xoridan keyin – 85% (4,3 ta), ildizmevalilardan so'ng – 91% (4,6%), yer usti sabzavotlar ildizida 4,8 ta (97%), poliz va g'o'zadan keyin 100% (5 ta)ni tashkil etgani holda, eng past rivojlanish darajasi bug'doydan keyin ekilgan kartoshka maydonlarida qayd etildi (58%, 2,9 ta).

Agriotesmeticulosus turi piyoz va sarimsoq piyoz dalalarida avvalgi mavsumda g'o'za, kartoshka va poliz ekilgan bo'lsa, 74-76% (3,7-3,8 ta), ildizmevalilardan keyin – 89% (4,5 ta), yer usti sabzavotlardan keyin 39% (1,9 ta), bug'doydan keyin – 63% (3,2 ta) va makkajo'xoridan keyin esa – 80% (4 ta) ko'rsatkichda tebranishini kuzatish mumkin. Oligofaglarga almashlab ekish ta'siri yuqori bo'lishi kuzatildi. Xususan, kolorado qo'ng'izi (*Leptinotarsa decemlineata*) bir yil avval ekilgan kartoshka (100%, 5 ta/1 shox) va tomatdoshlardan iborat yer usti sabzavotlaridan keyin ekilgan kartoshkadagi rivojlanishi qayd etildi (85%, 4,3 ta). Boshqa ekinlardan so'ng ekilgan kartoshkada uning rivojlanish darajasi nolga teng bo'ldi. Xuddi shunday holatni 2021-2025 yillarda kartoshka kuyasi (*Phthorimaea operculella*) misolida ham

(8th international scientific and practical conference)

qayd etildi. Zararkunanda faqatgina kartoshkadan keyin (100%, 5 ta/1 shox) va yer usti sabzavotlaridan keyin ekilgan kartoshka o'simligida (74%, 3,7 ta) rivojlanish darajasini namoyon etdi, xolos. Bu hasharotning pomidordagi rivojlanish darajasi ham xuddi kartoshkadagi kabi kechadi. Ya'ni kartoshkadan keyin ekilgan pomidor maydonida 74% (3,7 ta) hamda tomatdoshlardan keyin esa 100% (5 ta) rivojlanish darajasiga ega .

Hasharotlar ichida tomatdoshlar ashaddiy kushandasi oqqanotlar alohida o'rin egallab, ularning rivojlanish darajasi keskin o'zgarishi bilan ifodalanadi. Masalan, *Trialeurodes vaporariorum* (issiqxona oqqanoti) 1 bargda 100 dona bo'lishi 100% deb belgilansa, keyingi mavsumdagi rivojlanish darajasi shunga monand makkajo'xoridan keyin ekilgan kartoshkada 52% (52 ta), ildizmevalilardan keyin – 68% (68ta), kartoshkadan keyin – 92% (92 ta), g'o'zadan keyin – 88% (88 ta), polizdan keyin – 99% (99 ta) tartibida oshib borgan bo'lsa, piyozdoshlar va bug'doydan keyin esa umuman uchramasligi ma'lum bo'ldi .

Hammaxo'r zararkunanda g'o'za tunlamining (*H.armigera*) lichinkalari zarari sabzavot-polizda sezilarli bo'lib, ularning almashlab ekishdan keyingi pomidor dalasida rivojlanish darajasi quyidagicha: kartoshkadan keyin 32% (1 ta o'simlikda 1,6 ta), piyoz va sarimsoqdan keyin 34% (1,7 ta), ildizmevalilardan keyin 52% (2,6 ta), polizdan keyin 54% (2,7 ta), eng xush ko'rgan ozuqa o'simliklari g'o'zadan keyin 98% (4,9 ta), makkajo'xoridan keyin esa 100% (5 ta) rivojlanish darajasiga ega bo'ldi (38-ilova). Buxoro viloyati keng tarqalgan tunlamlardan yana biri *Agrotis segetum* (kuzgi tunlam) bo'lib, uning rivojlanish darajasi avvalgi mavsumga bog'liq holda o'zgarib turadi. Xususan, qovunzorda tunlamlar o'simlik ildiz va ildiz bo'g'zi, ayrim hollarda shoxlarda ham uchrab, avvalgi mavsumda kartoshka ekilgan bo'lsa, rivojlanish darajasi 62% (3,1 ta), piyoz va sarimsoq piyoz hamda ildizmevalilardan keyin 67-69% (3,4-3,5 ta), yer usti sabzavotlardan keyin 46% (2,3 ta), g'o'zadan keyin 41 % (2 ta), bug'doydan keyin 38% (1,9 ta) va makkajo'xoridan keyin esa 54% (2,7 ta) rivojlanish darajasini namoyon etdi (38-ilova). Sabzavot ekinlari, g'o'za, bug'doy va makkajo'xoridan keyin ekilgan qovunda epilyaxnaning (*Epilachna chrysolina*) rivojlanish darajasi past ko'rsatkichda bo'lib, xususan, kartoshkadan keyin 1 m² maydonda 0,6 ta (12%), piyoz va sarimsoq piyoz va boshqa yer usti sabzavotlardan keyin 0,7 ta (14%), ildizmevalilardan keyin 22% (1,1 ta) hamda nisbatan yuqori ko'rsatkich g'o'za va makkajo'xoridan keyin ekilgan qovun dalasida bo'ldi (33-35%, 1,6-1,7 ta). Bug'doydan keyin ekilgan qovunda epilyaxna topilmadi. Chigirtkalarining Buxoro viloyati rivojlanishi va ko'payishi har doim ham sabzavot-poliz ekinlariga bog'liq bo'lmaydi. Ularning rivojlanishida madaniy ekinlarga qaraganda begona o'tlar va dasht tuproq iqlim sharoiti ko'proq rol o'ynaydi. Shu sababdan ham sabzavot-polizdan keyingi ekilgan agrotsenozlarda chigirtkalar rivojlanish darajasi pastligicha qoladi. Ya'ni kartoshka, piyoz va sarimsoqdan keyin ekilgan qovun dalasida

(8th international scientific and practical conference)

Calliptamus italicus italicus kenja turining rivojlanish darajasi nolga teng bo'ldi. Ya'ni 10 m² maydonda hasharot uchrashi o'rtacha 1 tadan kam. Ildizmevalilardan keyin esa 2,8 ta bo'lib, 28%ni tashkil etdi. Bug'doydan keyin 41% (4,1 ta), nisbatan o'sish makkajo'xori, g'o'za va yer usti sabzavotlaridan keyin ekilgan qovunzorlarda qayd etilib, mutanosib ravishda 51% (5,1 ta), 54% (5,4 ta) va 58% (5,8 ta) ga to'g'ri keldi. Agrotsenozlarda hasharotar faunasining vujudga kelishini o'rganish asnosida dala chetlari va ekinzorlar orasidagi begona o'tlar hisobga olindi. Turli agrotsenozlarda entomofaunaning shakllanishida ekinlarni joylash- tirish strukturasi yondosh joylashgan o'simlik turi va ayniqsa, dala atroflaridagi begona o'tlar alohida ahamiyatga ega [2]. Chunki entomofaunaning shakllanish jarayoni hasharotlarni yondosh ekinlar va begona o'tlar bilan ozuqa zanjiri hosil etishi bilan chambarchas bog'liqdir. O'tkazilgan tadqiqotlardan ko'rinadiki, hasharotlar rivojlanishi bir mavsum (yoki 1 yil) avval ekilgan shu maydondagi ekin turiga u yoki bu darajada bog'langan. Buni ikki jihat bilan izohlash mumkin.

Birinchidan, hasharotlarning qishki tinim davrini ayni agrotsenoz o'rnidagi tuproq qatlamida, yaqin hududdagi ko'p yillik begona o'tlar ildizi yoki daraxt po'stloqlari oralari va boshqa qismlarida o'tkazishi bilan bog'liq biologik hodisa sifatida qarash mumkin.

Ikkinchidan, hasharotlarda evolyusiyalangan instinkt ularning keyingi avlodlarida ayni hududda ozuqa resursi uchun harakatlanish impulsini berishi mumkin. Xulosa. Buxoro viloyati sabzavot-poliz agrotsenozlarida uchrovchi hasharotlar faunasini o'rganish, ularni kadastrini yaratish, doimiy monitoring olib borish, amaliy ahamiyatga molik turlarini himoya qilish uchun juda muhimdir.

Buxoro viloyatida sabzavot-poliz ekinlarida uchrovchi hasharotlarning o'rganish orqali populyatsiyalarining holatini baholash va ularning o'zgarish tendensiyalarini aniqlash, noyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarni saqlash yo'llari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ақромов Б.А. Оддий ва саримсоқ пиёз экинларининг асосий зараркунандалари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш. К/х. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 2007. - 124 с.
2. Зокиров И.И., Исроилжонов С. Ҳашаротларнинг ўсимликка таъсир кучини аниқлаш мезонлари // FarDU. Ilmiy xabarlar. –Farg`ona, 2019. - №1. –В. 27-30.